

O autor examina o processo gradual e cheio de obstáculos na implementação das instituições de “boa governança” nesses países, diferentemente do que é exigido hoje aos países em desenvolvimento. Chang argumenta que para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, é preciso adaptar as abordagens às realidades locais, ao invés de transferir modelos prontos dos países mais desenvolvidos.

O livro é composto pelas seguintes partes:

1. Como os países ricos enriqueceram de fato?
2. Políticas de desenvolvimento econômico: perspectiva histórica das políticas industrial, comercial e tecnológica;
3. Instituições e desenvolvimento econômico: a “boa governança” na perspectiva histórica;
4. Lições para o presente.

No primeiro capítulo de *Chutando a Escada*, Ha-Joon Chang apresenta suas questões centrais: Como os países ricos enriqueceram de fato? Será que os países desenvolvidos, enquanto ainda estavam em processo de crescimento, aplicaram as mesmas políticas e instituíram os mesmos modelos que hoje recomendam às nações em desenvolvimento? É válido questionar até que ponto os países desenvolvidos não estão tentando ocultar os verdadeiros fatores que levaram ao seu sucesso.

O autor sugere que eles não teriam alcançado o nível de desenvolvimento atual se, no passado, tivessem seguido as mesmas políticas e instituído os mesmos modelos que hoje sugerem aos países em desenvolvimento. Ele argumenta que essa postura é contraditória e prejudicial às nações em desenvolvimento, pois as impede de utilizar os mesmos mecanismos que foram essenciais para o crescimento dos países ricos.

Chang recorre à metáfora da “escada” para exemplificar essa questão: as nações desenvolvidas alcançaram seu progresso utilizando medidas como protecionismo tarifário, subsídios e políticas industriais, mas agora buscam “derrubar a escada” para impedir que outros sigam o mesmo caminho. Esse primeiro capítulo apresenta a ideia central do livro, questionando a visão comum sobre desenvolvimento econômico e mostrando que as regras estão sendo ajustadas para favorecer os países que já são ricos.

No segundo capítulo, o autor dá continuidade à sua análise histórica do desenvolvimento das nações ricas, mostrando que elas se industrializaram por meio de fortes intervenções do Estado e políticas protecionistas. Chang procura desmistificar a crença de que o livre mercado sempre foi essencial para o crescimento, argumentando que os países desenvolvidos só adotaram esses princípios depois de já terem fortalecido suas economias.

Ha-Joon Chang oferece uma análise detalhada das políticas econômicas adotadas por grandes potências como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão durante o período de industrialização. Ele argumenta que esses países utilizaram tarifas alfandegárias elevadas, subsídios estatais e regulação do investimento estrangeiro para proteger suas indústrias nascentes. Apenas depois de atingirem um nível significativo de desenvolvimento é que esses países passaram a pregar os princípios do livre mercado para as nações em desenvolvimento.

Chang explica que os países ricos, após se desenvolverem utilizando políticas protecionistas, agora estão sugerindo aos países pobres adotar medidas que eles mesmos nunca aplicaram, e isso revela uma contradição fundamental nas políticas de desenvolvimento global. Temos como modelo disso os Estados Unidos, que hoje são

criação de bancos centrais. Os países em desenvolvimento deverão aproveitar essa oportunidade para melhorar suas instituições e alcançar um alto nível de desenvolvimento institucional. No entanto, o autor salienta que o problema é tratar as instituições como algo simples, achando que todos os países deverão atingir rapidamente os padrões globais. Embora os países em desenvolvimento possam avançar mais rápido do que os países pioneiros, é importante lembrar que os países desenvolvidos demoraram décadas ou até gerações para construir e melhorar suas instituições.

Além disso, impor padrões institucionais elevados rapidamente é irrealista, pois os países ricos levaram séculos para desenvolvê-los. A adaptação das políticas ao contexto de cada nação é essencial. Chang sugere que os países em desenvolvimento tenham liberdade para escolher estratégias adequadas à sua realidade, permitindo um crescimento mais rápido e sustentável, o que beneficiaria tanto eles quanto os países desenvolvidos.

Para o autor, a atitude de "chutar a escada" até pode surgir de uma boa fé, baseada na convicção de que as políticas de livre comércio que impulsionaram o desenvolvimento de seus próprios países seriam igualmente eficazes para outros. No entanto, a boa intenção não diminui os danos causados por essas medidas, pois elas podem, na prática, bloquear o caminho para o progresso dos países em desenvolvimento.

O problema não está apenas na adoção dessas políticas, mas na crença inabalável de que elas são infalíveis. Essa atitude, de insistir em suas próprias soluções sem considerar os contextos e desafios específicos de outras nações, é mais prejudicial do que a simples ação de "chutar a escada" para proteger os interesses nacionais, pois cria uma imposição de normas que não se adaptam à realidade dos países em desenvolvimento, dificultando ainda mais seu avanço.

O livro é de extrema relevância por expor a hipocrisia dos países desenvolvidos, especialmente ao abordar as questões discutidas até aqui. Ele traz evidências de como esses países, ao longo da história, se desenvolveram adotando políticas protecionistas e intervencionistas, contrastando com as políticas de livre comércio que agora defendem para os países em desenvolvimento.

A obra torna-se ainda mais essencial ao reforçar a importância da soberania dos países em desenvolvimento, permitindo-lhes definir suas próprias metas institucionais e adaptá-las de acordo com suas realidades econômicas, sociais e políticas sem a imposição de normas externas que não consideram as particularidades e as peculiaridades de cada nação.

REFERÊNCIA:

CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada**: A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Unesp, 2004.

Recebido em: 30/04/2025
Aprovado em: 25/08/2025